

ÍNDICES AÉDICOS EN UN BARRIO DE CIUDAD BOLÍVAR, ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA

AEDIC INDICES IN A NEIGHBORHOOD OF CIUDAD BOLÍVAR, ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA

RODOLFO DEVERA*, CALOGERO LA MANTIA, MILIYIL LEIVA

Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, Escuela de Ciencias de la Salud,
Departamento de Parasitología y Microbiología, Ciudad Bolívar, Venezuela

*Correspondencia: Rodolfo Devera , E-mail: rodolfodevera@hotmail.com

RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue determinar los índices aédicos y establecer el nivel de riesgo para la transmisión de dengue, chikungunya y zika en “Barrio Ajuro”, municipio Heres del estado Bolívar, Guayana Venezolana. En agosto de 2016, se examinaron todos los posibles criaderos de *Aedes aegypti* (L.) (Diptera: Culicidae) encontrados en los alrededores de las viviendas de dicha comunidad. Se evaluaron 160 (87,4%) de las 183 viviendas de la comunidad. En 154 (96,3%) de estas casas se encontraron recipientes susceptibles de contener agua (posibles criaderos de *Aedes*). Se encontraron 11.150 recipientes susceptibles de actuar como criaderos, de ellos 3.760 (33,7%) contenían agua. Se encontró un total de 88 casas con al menos un recipiente con larvas y/o pupas de *A. aegypti*, siendo el total de recipientes positivos de 142. Una gran cantidad y variedad de recipientes sirvieron como criaderos pero hubo preferencia ($p < 0,05$) por los cauchos abandonados. Se capturaron 6.756 estadios inmaduros de Culicidae (6.289 larvas y 467 pupas). De ellas, 6.695 fueron identificadas como pertenecientes al género *Aedes* (6.684 eran *A. aegypti* y 11 *A. albopictus*) y 61 a *Culex*. El índice de vivienda fue de 55%, el de recipientes de 3,8% y el índice de Breteau de 88,8%. En conclusión, considerando el resultado de los índices aédicos calculados, la comunidad se encuentra en alto riesgo para la transmisión de dengue y por extensión de los virus chikungunya y zika.

PALABRAS CLAVE: Vigilancia entomológica, *Aedes aegypti*, dengue, chikungunya, zika.

ABSTRACT

The objective of the present study was to determine the aedic indices and establish the level of risk for the transmission of dengue, chikungunya and zika in “Barrio Ajuro”, Heres municipality, Bolívar state, Venezuelan Guayana. In August 2016, we examined all possible breeding sites for *Aedes aegypti* found in the surroundings of the homes of said community. A total of 160 (87.4%) of the 183 houses of community were evaluated. In 154 (96.3%) of these houses, containers capable of containing water were found (possible breeding sites for *A. aegypti*). An estimate of 11,150 containers capable of acting as hatcheries were found, of which 3,760 contained water. A total of 88 houses with at least one container with *A. aegypti* larvae and/or pupae were found, with a total of 142 positive recipients. A large number and variety of containers served as hatcheries but there was a preference ($p < 0.05$) for abandoned rubbers tires. A total of 6,756 immature stages of Culicidae were captured (6,289 larvae and 467 pupae), of which 6,695 were identified as belonging to the genus *Aedes* (6,684 *A. aegypti* and 11 *A. albopictus*) and 61 to *Culex*. The dwelling index was 55%, containers index 3.8% and the Breteau index was 88.8%. In conclusion, considering the result of the calculated aedic indices, the community is at high risk for the transmission of dengue and by extension of chikungunya and zika viruses.

KEY WORDS: Entomological surveillance, *Aedes aegypti*, dengue, chikungunya, zika.

INTRODUCCIÓN

En el continente americano, actualmente coexisten de manera simultánea tres arbovirosis con manifestaciones clínicas similares, transmitidas por el mismo vector, la especie de mosquito *Aedes aegypti* (L.) (Diptera: Culicidae). Se trata de dengue, chikungunya y más recientemente la infección por el virus zika (Carvajal *et al.* 2015). A partir del año 2015 en todo el mundo y principalmente en América, estas arbovirosis presentaban una elevada incidencia

y una amplia distribución geográfica (Carvajal *et al.* 2015, PAHO 2015a,b). El número de casos de dengue ha aumentado 30 veces en los últimos 50 años, con cientos de millones de casos anuales (WHO 2012, Bhatt *et al.* 2013). Desde el año 2014, el virus Chikungunya se ha esparcido más activamente desde África hasta el océano Índico, Asia, Oceanía y Europa, donde este virus ha causado millones de casos (Weaver y Forrester 2015). Este virus llegó a la región americana en 2013, y se esparció hasta alcanzar 1,4 millones de casos

reportados hasta mayo de 2015 (PAHO 2015a). El virus del Zika se diseminó a partir de África hacia el sudeste asiático y las islas del Pacífico y, en 2015, se constató su circulación en América al llegar a varios estados de Brasil (PAHO 2015a,b, Zanluca *et al.* 2015), hasta su ingreso en Venezuela (Carvajal *et al.* 2015).

Como el principal vector urbano de estos arbovirus es *A. aegypti*, ocurrió una fácil y rápida diseminación de estas infecciones por todo el continente. Ello implica que hasta seis virus distintos estén circulando simultáneamente en *A. aegypti* y en humanos, en los grandes centros urbanos de América Tropical (Barrera 2015).

Morfológicamente, las larvas de *A. aegypti* son similares a las de otros miembros de la familia Culicidae, con un extremo cefálico bien definido, segmentos abdominales torácicos y abdominales. En el penúltimo segmento se observa una estructura de gran importancia biológica y taxonómica: el sifón respiratorio, en cuyo extremo está el espiráculo que le permite obtener el aire del medio aéreo. En el caso del género *Aedes*, es corto y grueso. La especie *A. aegypti* además presenta tufos basales de cerdas en ese sifón, lo que permite su identificación (Consoli y Oliveira 1994).

El ciclo vital de *A. aegypti* está condicionado por la presencia de alimento y a las condiciones climáticas; pero en el trópico en general tarda entre 5 a 8 días para la emergencia del adulto partiendo de los huevos. Además, suele haber una mayor abundancia poblacional en determinados meses del año con relación al período lluvioso y/o seco (Consoli y Oliveira 1994, Vezzani *et al.* 2004).

Aedes aegypti se ha adaptado a la vivienda humana y sus larvas y pupas se desarrollan en contenedores de poco volumen, tales como floreros, latas, cauchos y botellas (Barrera *et al.* 1995, Chavarría y García 2000, Stein *et al.* 2002); mientras que los adultos se alimentan de néctar y otros fluidos vegetales dependiendo de la disponibilidad (Martínez-Ibarra *et al.* 1997), siendo que las hembras, además necesitan ingerir sangre para realizar el proceso de oviposición (Consoli y Oliveira 1994). En el ambiente urbano actual existen muchos lugares que ofrecen esas condiciones a estos insectos (Barrera *et al.* 1979, Devera *et al.* 2013).

Por otro lado, *Aedes albopictus* Skuse, 1895 es un importante vector secundario del dengue, chikungunya y posiblemente zika; el mismo tiene hábitos peridomiciliares y silvestres y aunque es

originario de Asia se encuentra ampliamente diseminado en el continente americano (Consoli y Oliveira 1994, Wong *et al.* 2013, Vega-Rúa *et al.* 2014, Higgs y Vanlandingham 2015), incluyendo a Venezuela desde el año 2009 (Navarro *et al.* 2009, Zorrilla *et al.* 2011, Ramírez Álvarez *et al.* 2012, Rubio-Palis *et al.* 2015), cuando se realizó su primer hallazgo en floreros de un cementerio de Caracas, D.C. (Navarro *et al.* 2009).

Aunque en Venezuela y particularmente en el estado Bolívar (región Guayana), se han realizado algunos estudios entomológicos de dengue, la información sobre vigilancia entomológica es limitada (Barrera *et al.* 1995, González *et al.* 1996, 2002, Neus y Ochoa 2002, Rojas *et al.* 2003, Fuentes y Reyes 2004, Caña y Cárdenas 2005, Bruzual 2006, Rueda y Ruiz 2006, Devera *et al.* 2013). Esto es más preocupante en la actualidad, como ya se comentó, cuando hay tres arbovirosis que pueden ser transmitidas por *Aedes* spp. de manera simultánea y simpátrica (Barrera 2015, Carvajal *et al.* 2015).

Además de la importancia clínico-epidemiológica de las mencionadas arbovirosis, la ausencia de estudios entomológicos recientes para la vigilancia epidemiológica de ellas justificó la realización de un estudio cuyo objetivo fue determinar los índices aédicos en una comunidad de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, para determinar el riesgo de transmisión de dichas virosis y de esta forma actualizar la vigilancia epidemiológica.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio y población

En agosto de 2016 se realizó un estudio para determinar los índices aédicos en “Barrio Ajuro”, una comunidad urbana de Ciudad Bolívar, y así conocer el posible riesgo de transmisión de los virus dengue/chikungunya/zika. Ciudad Bolívar (08°07'45" LN 63°32'27" LO) es la capital del municipio Heres y también del estado Bolívar, al sur de Venezuela (región Guayana). Cuenta con una población estimada de 340.000 habitantes. La región se ubica en la zona intertropical con predominio del bosque seco tropical y característicamente existen abundantes zonas de sábanas. La temperatura media anual oscila entre 29 y 33°C (Ewel *et al.* 1976). Aunque existen dos temporadas climáticas bien definidas de lluvia (mayo a septiembre) y sequía (octubre a abril), la precipitación media anual es de 1022 mm y la humedad relativa media se ubica entre 80 y 84%. El sector conocido como “Barrio Ajuro” se ubica en la parroquia Catedral, zona noreste de esa

ciudad (Fig. 1). Según el censo suministrado por el consejo comunal local, la comunidad está formada por 320 viviendas; sin embargo, según el censo realizado por los autores el número real de viviendas

es de 183, de las cuales se evaluaron 160 (87,4%). Las restantes 23 no se incluyeron en el estudio por estar deshabitadas o porque sus habitantes no aceptaron participar.

Figura. 1. Ubicación geográfica de "Barrio Ajuro", Ciudad Bolívar, municipio Heres, estado Bolívar, Venezuela.

Aspectos bioéticos

Para que una casa fuese incluida en el estudio, la persona encargada (o el jefe de familia) convino otorgar el permiso mediante la firma del

Consentimiento Informado. La investigación se desarrolló apegada a las normas éticas internacionales según la declaración de Helsinki (WMA 2008).

Recolección de datos

Previa aceptación por parte del jefe de familia de la casa visitada, se recolectaron datos de identificación y epidemiológicos de los residentes y aquellos relacionados con el domicilio. En caso de que la vivienda estuviese cerrada o deshabitada no fue examinada ni incluida en el estudio y se procedió a examinar la casa siguiente. Por razones logísticas, la comunidad se dividió en cuatro cuadrantes espaciales (Fig. 1), para de esta forma examinarla sistemáticamente cuadrante por cuadrante.

En cada vivienda, se inspeccionaron los recipientes que pudieran actuar como potenciales criaderos en el peridomicilio. Fue considerado como recipiente adecuado para criadero todo depósito, nuevo o usado, capaz de retener agua, de manera permanente o transitoria, sin importar su forma, color, tipo de material o tamaño. No se tomaron en cuenta recipientes en el interior de las viviendas.

De los recipientes con agua que resultaron con presencia de larvas o pupas de *A. aegypti* (positivos), se capturaron todos los estadios pre-imaginales, mediante el uso de gotero de 5 mL o pipeta de 10 mL, a la cual se le adaptó en su extremo superior una pera de goma para realizar succión; los estadios inmaduros se colocaron en envases plásticos o de vidrio de entre 50 y 250 mL de capacidad. En las tapas de los mismos se abrieron expresamente orificios para lograr la entrada de aire. Cada envase fue etiquetado con su código respectivo y se trasladaron para su identificación en el Laboratorio de Parasitología del Departamento de Parasitología y Microbiología de la Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Bolívar, Universidad de Oriente, Ciudad Bolívar, Venezuela. El proceso de identificación taxonómica se realizó de dos maneras:

a) Identificando las larvas y pupas. La mayoría de los ejemplares capturados (vivos o muertos) se preservaron en tubos de ensayo de 15 mL, con tapa, conteniendo etanol 70% v/v. Luego, usando agujas entomológicas, los ejemplares por grupos, fueron clarificados por 10 minutos en solución Nesbit y luego montados en solución de Berlesse, en una lámina portaobjeto. Finalmente, se realizó la observación en microscopio estereoscópico para su identificación específica empleando claves taxonómicas (Consoli y Oliveira 1994, Silva *et al.* 1998). Primero se identificó el género y para *Aedes* se realizó la identificación de la especie.

b) Dejando que algunas larvas y pupas evolucionen a la fase de adulto. Esto se realizó solo

con 85 ejemplares (60 larvas y 25 pupas), debido a la gran cantidad de larvas/pupas capturadas. Los especímenes de cada depósito fueron separados en envase adecuado de 50 mL con tapa, conteniendo 50% de agua del criadero y 50 de agua destilada; dentro del envase se colocaron dos palillos de madera vertical hasta el borde del mismo, y los ejemplares se dejaron evolucionar hasta su fase de adulto, realizándose inspecciones diarias. Los adultos fueron recogidos con un capturador de vidrio, sacrificados con vapores de cloroformo y montados en agujas de disección para su identificación usando microscopio estereoscópico. Solo se realizó la identificación de las especies para el género *Aedes*, de acuerdo a su morfología empleando claves especializadas (Consoli y Oliveira 1994, Silva *et al.* 1998).

Análisis de datos

Con la información obtenida se construyó una base de datos empleando el programa SPSS 21.0 para Windows. Los datos se presentaron en tablas, y se analizaron estadísticamente mediante sus frecuencias absolutas y relativas. La composición cualitativa y frecuencia de las viviendas con recipientes positivos en cada cuadrante del sector, y los tipos de recipientes que prefiere *A. aegypti* como criadero, fueron evaluadas mediante la prueba de Ji al cuadrado (χ^2), utilizando un coeficiente de confiabilidad del 95%.

Con los resultados obtenidos se calcularon los índices de infestación aélicos (OPS 1994, WHO 2012). Para realizar estos cálculos solo se consideró la especie *A. aegypti*.

a) Índice de vivienda (IV). Representa el número de casas con presencia de larvas dividido por el número de casas inspeccionadas, multiplicado por 100.

b) Índice de recipiente (IR). Es el cociente obtenido de dividir el número total de recipientes positivos con estadios inmaduros del mosquito, entre el número total de recipientes con agua inspeccionados multiplicado por 100.

c) Índice de Breteau (IB). Se obtiene al dividir el número de recipientes positivos entre las casas inspeccionadas y el resultado se multiplica por 100.

Posteriormente, se determinó el nivel de riesgo para dengue (y por extensión para los virus chikungunya y zika), según los criterios de niveles de riesgo de epidemias de dengue propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la

Organización Panamericana de la Salud (OPS) (OPS 1994).

Estratificación del riesgo de dengue según el índice aédico (OPS 1994):

Estratificación	Índice aédico
Bajo riesgo	0 - < 1%
Mediano riesgo	1 - < 2%
Alto riesgo	≥ 2%

RESULTADOS

La distribución por cuadrantes de la comunidad de las 160 casas evaluadas se muestra en la Tabla 1, donde se verifica que esa distribución fue más o menos homogénea en todos los cuadrantes, aunque se evaluaron más viviendas en el cuadrante I (29,4%) y menos en el III (20%).

En 154 (96,3%) de estas casas se encontraron recipientes susceptibles de contener agua y por lo tanto de comportarse como potenciales criaderos de *A. aegypti*. Se identificaron en las áreas peridomiciliares un total de 11.150 recipientes capaces de actuar como criaderos. De ellos, 3.760 (33,7%) contenían agua al momento de ser evaluados y 7.390 (66,3%) estaban secos. Se encontró un total de 88 casas (57,1%) con al menos un recipiente con larvas y/o pupas de culícidos, siendo el total de recipientes positivos para *A. aegypti* 142 (3,8%). Lo más habitual fue encontrar un recipiente positivo por casa (n = 55; 62,5%); sin embargo, en una vivienda (1,1%) se encontraron hasta seis recipientes positivos (Tabla 2).

Tabla 1. Distribución de viviendas evaluadas según cuadrantes. “Barrio Ajuro”, Ciudad Bolívar, municipio Heres, estado Bolívar, Venezuela. Agosto de 2016.

Cuadrantes	Viviendas	
	n	%
I	47	29,4
II	41	25,6
III	32	20,0
IV	40	25,0
Total	160	100,0

Se capturaron un total de 6.756 estadios inmaduros de Culicidae, donde 6.289 correspondieron a larvas y 467 a pupas. De ellos, 6.695 (99,1%) fueron identificadas como pertenecientes al género *Aedes* (6.684 *A. aegypti* y 11 *A. albopictus*) y 61 (0,9%) a *Culex* spp. Es importante resaltar que de las 60 larvas que se dejaron evolucionar hasta adulto, cinco pertenecen al género *Culex*, tres a la especie *A. albopictus* y las

restantes 52 a *A. aegypti*; mientras que todas las 25 pupas que emergieron como imágos fueron identificadas como pertenecientes a *A. aegypti*.

Tabla 2. Distribución de viviendas evaluadas según número de recipientes positivos. “Barrio Ajuro”, Ciudad Bolívar, municipio Heres, estado Bolívar, Venezuela. Agosto de 2016.

Número de recipientes positivos *	Viviendas	
	n	%
1	55	62,5
2	19	21,6
3	9	10,2
4	4	4,5
5	0	0,0
6	1	1,1
Total	88	100,0

* Se consideró positivo la presencia de al menos 1 estadio inmaduro (larva o pupa) de *Aedes aegypti*

De acuerdo a estos resultados, el índice de vivienda fue de 55% y el de recipientes de 3,8%. El índice de Breteau fue de 88,8% (Tabla 3). Considerando el resultado de cada uno de los índices aédicos, la comunidad se encuentra en alto riesgo para la transmisión de dengue y por extensión de chikungunya y zika, ya que los índices de vivienda, recipientes y de Breteau superaron el 2% (OPS 1994).

En todos los cuadrantes de la comunidad, el porcentaje de casas positivas fue similar oscilando entre 48,9% y 60%, sin diferencias estadísticamente significativas ($\chi^2 = 2,07$; g.l. = 3; $p > 0,05$) (Tabla 4).

Tabla 3. Índices aédicos en “Barrio Ajuro”, Ciudad Bolívar, municipio Heres, estado Bolívar, Venezuela. Agosto de 2016.

Índice	n	%
Recipientes	142/3.760	3,8
Vivienda	88/160	55,0
Breteau	142/160	88,8

En la Tabla 5 se muestran los tipos de recipientes que actuaban como criaderos de *A. aegypti*, es decir, donde se identificaron larvas y/o pupas. Los más comunes fueron: los tobos/baldes/poncheras (32,4%; n = 46), latas plásticas (pintura) (8,4%; n = 12), diversos recipientes de plástico (7,7%; n = 11) y los cauchos abandonados (7,7%; n = 11). Cuando se realizó el análisis estadístico correspondiente, se verificó que *A. aegypti* prefirió los neumáticos sobre los otros recipientes ($\chi^2 = 577,13$; g.l. = 8; $p < 0,05$). Sin embargo, otra gran variedad y tipos de otros recipientes y chatarra en general, sirvieron como

criaderos para el mosquito (Tabla 6).

Tabla 4. Distribución de viviendas positivas a *Aedes aegypti* según cuadrantes. “Barrio Ajuro”, Ciudad Bolívar, municipio Heres, estado Bolívar, Venezuela. Agosto de 2016.

Cuadrantes	Viviendas				Total	
	Positivas		Negativas			
	n	%	n	%	n	%
I	23	48,9	24	51,1	47	29,4
II	21	51,2	20	48,8	41	25,6
III	20	62,5	12	37,5	32	20,0
IV	24	60,0	16	40,0	40	25,0
Total	88	55,0	72	45,0	160	100,0

$\chi^2 = 2,07$; g.l.= 3; $p > 0,05$

Tabla 5. Frecuencia de criaderos de *Aedes aegypti* en “Barrio Ajuro”, Ciudad Bolívar, municipio Heres, estado Bolívar, Venezuela. Agosto de 2016.

Criaderos	n	%
Pequeños recipientes de plástico (*)	46	32,4
Latas plástica (pintura)	12	8,4
Envases plásticos diversos	11	7,7
Neumáticos abandonados	11	7,7
Diversos recipientes de metal	10	7,0
Barril plástico	8	5,6
Materos (**)	7	4,9
Tapas plásticas	6	4,2
Botellas de plástico (refresco)	4	2,8
Platos de cerámica/porcelana/vidrio	4	2,8
Otros recipientes de vidrios diversos	4	2,8
Poceta vieja	3	2,1
Barril de metal	2	1,4
Botellas de vidrio (cerveza)	2	1,4
Recipientes de cementos	2	1,4
Otros (***)	10	7,0
Total	142	100,0

* Para uso doméstico: tobos/baldes/poncheras

** Cemento, plástico, cerámica

*** Desagüe de cemento, nevera abandonada, pecera, fuente de cemento, tripa de bicicleta, lata de cerveza, tanques de plástico (color azul), tanques de cemento, corneta de radio, bolsa negra para basura

Tabla 6. Tipos de recipientes usados como criaderos por *Aedes aegypti*. “Barrio Ajuro”, Ciudad Bolívar, municipio Heres, estado Bolívar, Venezuela. Agosto de 2016.

Tipo de recipiente	Positivos		Negativos		Total	
	n	%	n	%	n	%
Pequeños recipientes de plástico para uso doméstico (*)	46	25,6	134	74,4	180	4,8
Latas plástica (pintura)	12	14,5	71	85,5	83	2,2
Envases plásticos diversos	11	19,3	46	80,7	57	1,5
Barril plástico	8	17,0	39	83,0	47	1,2
Recipientes de metal de diverso tamaño	10	25,0	30	75,0	40	1,1
Materos (cemento, plástico, cerámica)	7	20,0	28	80,0	35	0,9
Cauchos	11	34,4	21	65,6	32	0,9
Tapas plásticas	6	23,1	20	76,9	26	0,7
Otros (*)	31	1,0	3.229	99,0	3.260	86,7
Total	142	3,8	3.618	96,2	3.760	100,0

$\chi^2 = 577,13$; g.l. = 8; $p < 0,05$

(*) Tobos/baldes/poncheras

(*) Botellas de plástico (bebidas gaseosas), platos (cerámica/porcelana/vidrio), diversos envases de vidrios, pocetas rotas en desuso, barriles de metal, botellas de vidrio (cerveza), diversos recipientes de cemento de tamaños variados, nevera abandonada, tripa de bicicleta, latas de cerveza, tanques plástico (color azul), tanques de cemento, corneta de radio, bolsa negra para basura

DISCUSIÓN

De las 160 viviendas evaluadas, el 96,3% presentó recipientes que pudieran actuar como criaderos de culicinos, coincidiendo este resultado con estudios previos donde generalmente más del 90% de las viviendas que se evalúan tienen potenciales criaderos de mosquitos (González *et al.* 1996, 2002, Bruzual 2006, Rueda y Ruiz 2006). En la presente investigación, el 55% de las viviendas evaluadas tenía recipientes con estadios inmaduros de *A. aegypti*.

De todos los ejemplares capturados, 0,9% eran del género *Culex* y el resto (99,1%) *Aedes*: 99,8% *A. aegypti* y 0,2% *A. albopictus*. Este último es un importante vector secundario del dengue, chikungunya y posiblemente zika; es originario de Asia, tiene hábitos peridomiciliares y silvestres y se encuentra ampliamente diseminado en el continente americano (Consoli y Oliveira 1994, Vega-Rúa *et al.* 2014, Higgs y Vanlandingham 2015), incluyendo a Venezuela; en el territorio nacional se ha encontrado en D.C. (Caracas) (Navarro *et al.* 2009, Zorrilla *et al.* 2011) y los estados Aragua (Ramírez Álvarez *et al.* 2012), Monagas, Guárico (Frontado *et al.* 2013), Carabobo (Hernández *et al.* 2015) y Bolívar durante la realización de estudios de vigilancia entomológica en malaria en la cuenca del río Caura, municipio Sucre (Rubio-Palis *et al.* 2015) y, recientemente, como nuevo reporte de esta especie para Ciudad Bolívar (Devera 2020); sin embargo, es oportuno destacar que aunque se encontraron pocos ejemplares de *A. albopictus*, hay que realizar una vigilancia epidemiológica al respecto; pues su presencia puede complicar la realidad epidemiológica del dengue inicialmente, y ahora de estas dos nuevas arbovirosis emergentes en Venezuela y especialmente en el estado Bolívar, ya que además de existir un vector doméstico (*A. aegypti*), ahora se sumaría otro con hábitos peridomiciliares y silvestres (Barrera 2015, Rubio-Palis *et al.* 2015).

El presente es el único estudio sobre índices aédicos realizado en una comunidad de Ciudad Bolívar en los últimos 12 años. Investigaciones previas realizadas en esta ciudad en 1996, 2002 y 2006 habían determinado índices de vivienda menores de 21,1% (González *et al.* 1996), 30,1% (González *et al.* 2002) y 25,1% (Bruzual 2006). Todas esas cifras son inferiores al 55% encontrado en la comunidad aquí estudiada. Similarmente, en el vecino municipio Caroní se realizó un estudio donde el índice de vivienda fue también bajo de apenas 26% en un barrio en la periferia de la ciudad de San Félix

en dicho municipio (Rueda y Ruiz 2006). De hecho, existen pocos estudios publicados sobre índices aédicos en comunidades venezolanas en otras entidades federales. En la región Andina, estos parámetros determinados en el área urbana de la ciudad de Mérida, fueron similares al presente estudio con relación al índice de vivienda y Breteau, pero el de recipientes fue superior al encontrado en este trabajo (Rojas *et al.* 2003). En resumen, los resultados del estudio muestran que existe presencia importante de *A. aegypti* en la zona evaluada.

El porcentaje de recipientes con formas inmaduras de *A. aegypti*, fue inferior al encontrado en estudios previos realizados en comunidades similares del estado Bolívar (González *et al.* 1996, 2002, Bruzual 2006); con excepción de la investigación realizada en un barrio de San Félix donde el índice de recipiente fue similar (2%) (Rueda y Ruiz 2006). Por otro lado, en el estado Mérida, el índice de recipiente ha sido elevado (30%) superando ampliamente el aquí determinado (Rojas *et al.* 2003).

Es de destacar que 142 recipientes presentaron estadios inmaduros de *A. aegypti*, lo cual pareciera representar un número importante; sin embargo, considerando la gran cantidad de recipientes con y sin agua encontrados (más de 11.000), el porcentaje de positividad se reduce.

El índice de Breteau fue inferior al establecido previamente en tres comunidades de Ciudad Bolívar, siendo de 109,5% y 195,9% en Agua Salada en 1996 y 2002, respectivamente (González *et al.* 1996, 2002) y de 111,1% en las urbanizaciones Agosto Méndez y Medina Angarita (Bruzual 2006); pero fue similar al 88,8% encontrado en un barrio de San Félix, también en el estado Bolívar (Rueda y Ruiz 2006) y en el área urbana de Mérida en el año 1998 que fue de 79,7% (Rojas *et al.* 2003).

Una gran variedad de recipientes actuaron como criaderos de *A. aegypti*, y aunque destacaron por su frecuencia los de plástico y en especial los pequeños, también se encontraron grandes recipientes de metal y concreto. Cuando se realizó el análisis estadístico, se verificó que los cauchos abandonados tuvieron preferencia. Este hallazgo destaca ya que los neumáticos se encontraron en poca cantidad, y representaron menos del 1% de los depósitos con agua, pero siguen siendo criaderos predilectos de estos insectos como se ha encontrado en otros estudios (González *et al.* 1996, Stein *et al.* 2002, Rojas *et al.* 2003).

Desde hace varios años se sabe que los neumáticos presentan características que los hacen un criadero efectivo para el desarrollo de los estadios juveniles de *A. aegypti* (Consoli y Oliveira 1994, Seng y Jute 1994, Barrera *et al.* 1995, Stein *et al.* 2002, Mondelo *et al.* 2014). Ello se debe a que en su interior se crea un microclima propicio con condiciones óptimas de humedad, dificultad de eliminación del agua, oscuridad constante, temperaturas y otros factores que hacen que se consideren como los depósitos preferidos y más frecuentados por *A. aegypti* en América (Bodano y Regidor 2002, Mondelo *et al.* 2014). Otro factor que agrava esa situación es que en los países en vías de desarrollo de la región no existen políticas para el reciclaje o eliminación apropiada de neumáticos usados (Mondelo *et al.* 2014).

Como ya fue comentado anteriormente, muchos y variados envases pueden cumplir la función de criaderos de mosquitos, como se ha verificado en otras investigaciones (Barrera *et al.* 1995, González *et al.* 1996, Chavarría y García 2000, González *et al.* 2002, Stein *et al.* 2002, Rojas *et al.* 2003, Bruzual 2006, Rueda y Ruiz 2006). Diversos factores deben ser considerados para explicar dichos hallazgos; probablemente los principales sean su disponibilidad, tamaño, tipo y color; así como las características físico-químicas del agua almacenada (Bodano y Regidor 2002, Vezzani y Schweigmann 2002, Mondelo *et al.* 2014). Todos esos factores pueden influir en el microhábitat y microclima que se desarrolla en los recipientes lo cual pudiera o no resultar adecuado para los estadios inmaduros del mosquito, como ya ha sido demostrado en el caso de los neumáticos (Mondelo *et al.* 2014).

Respecto a los recipientes plásticos usados comúnmente en las viviendas para realizar oficios domésticos (*e.g.* cubetas y tobos), su mayor porcentaje de positividad probablemente obedece principalmente a la gran cantidad disponible. Sobre las botellas de cerveza y de gaseosas, a pesar de la gran cantidad encontrada con agua, solo 2 y 4, respectivamente, presentaban estadios inmaduros; lo cual puede atribuirse, al menos en parte, a que las condiciones del agua allí acumulada no sería adecuada, pues contendría restos de componentes químicos de cerveza o gaseosa, pudiendo afectar el desarrollo adecuado de las fases inmaduras del insecto. Además, posiblemente la misma forma de las botellas podría dificultar la entrada de las hembras culicinas a depositar los huevos. Estas son conjeturas que requieren ser comprobadas; sin embargo, otros autores como Vezzani y Schweigmann (2002), sugieren que las condiciones

microambientales de esos recipientes pueden afectar la disponibilidad de cada tipo de contenedor para la oviposición de las adultas.

Finalmente, otros factores a considerar son los macroclimáticos (*e.g.*, la temperatura y las lluvias), que no fueron tomadas en cuenta debido a que el presente estudio se realizó durante un solo mes (agosto); aunque se debe destacar que corresponde al periodo de lluvia de la región. Este factor es importante ya que la existencia de estos recipientes (por ej., neumáticos desechados, latas, botellas, entre otros) en la zona permite que se llenen con las precipitaciones y se convierten en hábitats acuáticos para la fases inmaduras de *A. aegypti* (Barrera 1995). Si a lo anterior se le suman las deficiencias en los servicios de recolección de basura, se puede favorecer la acumulación de recipientes y, por ende, la transmisión del dengue y otras arbovirosis. Estos aspectos relacionados a los factores climáticos y las deficiencias de los servicios públicos pueden ser considerados para futuras investigaciones.

Aunque la gran mayoría de los estadios inmaduros de mosquitos se identificaron como pertenecientes al género *Aedes*, 61 eran del género *Culex*, lo cual indica, como ha sido informado en otros estudios (González *et al.* 1996, 2002, Rojas *et al.* 2003), que este otro culicido en algunas circunstancias puede usar los mismos criaderos de *Aedes*, en especial si el agua contiene materia orgánica, hecho comúnmente informado en floreros de cementerios (Devera *et al.* 2013). Sin embargo, la cantidad de ejemplares de este género es menos significativo ante el gran número de *Aedes*.

Otro hecho a resaltar es que casi 500 de los estadios identificados eran pupas, es decir, en pocas horas se convertirían en adultos, y dependiendo de cuántas resulten hembras, estarían aptas para alimentarse y potencialmente listas para actuar como vectores de estos virus.

Los resultados indican que existe en esta comunidad un gran número de vectores, a decir de la presencia de criaderos. De acuerdo con los índices aélicos determinados, la comunidad “Barrio Ajuro” de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, presenta un elevado riesgo de transmisión para dengue, según lo establecido por la OPS (1994). Pero considerando que para la época del muestreo (agosto de 2016) estaban circulando de manera simultánea tres arbovirosis (dengue, fiebre chikungunya y zika) cuyo vector principal es *A. aegypti*, este riesgo puede ser extrapolado a esas otras arbovirosis.

Es necesario seguir con los estudios de vigilancia entomológica en esta comunidad y por extensión en cualquier área endémica del país, en especial en los actuales momentos donde tres arbovirosis diferentes transmitidas por el mismo insecto se encuentran circulando en esta área geográfica de manera simultánea (Carvajal *et al.* 2015).

CONCLUSIONES

Se demostró la presencia de *Aedes* spp. en recipientes de las viviendas de “Barrio Ajuro”, Ciudad Bolívar, estado Bolívar. De acuerdo con los tres índices aédicos determinados, en la comunidad existe un nivel de riesgo alto para la transmisión de dengue y por extensión chikungunya y virus zika. Varios tipos de recipientes presentaban estadios inmaduros de *Aedes*, destacando los tobos/baldes/poncheras (32,4%; n = 46), latas plásticas (8,4%; n = 12), diversos recipientes de plástico (7,7%; n = 11) y los cauchos abandonados (7,7%; n = 11). Pero estadísticamente hubo preferencia por los cauchos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BARRERA R. 2015. Control de los mosquitos vectores del dengue y del chikunguña: ¿es necesario reexaminar las estrategias actuales? *Biomédica*. 35(3):297-299.
- BARRERA R, MACHADO-ALISON CE, BULLA LA. 1979. Criaderos, densidad larval y segregación de nicho en tres culicidae urbanos (*Culex fatigans* Wied., *C. corniger* Theo, y *Aedes aegypti* (L.) en cementerios de Caracas. *Acta Cient. Venezol*. 30(4):418-424.
- BARRERA R, NAVARRO JC, MORA RODRÍGUEZ JD, DOMÍNGUEZ D, GONZÁLEZ GARCÍA JE. 1995. Deficiencias en servicios públicos y cría de *Aedes aegypti* en Venezuela. *Bol. Ofic. Sanit. Panam*. 118(5):410-422.
- BHATT S, GETHING PW, BRADY OJ, MESSINA JP, FARLOW AW, MOYES CL, DRAKE J, BROWNSTEIN J, HOEN A, SANKOH O, MYERS M, GEORGE D, JAENISCH T, WILLIAM WINT GR, SIMMONS C, SCOTT T, FARRAR J, HAY S. 2013. The global distribution and burden of dengue. *Nature*. 496(7446):504-507.
- BODANO E, REGIDOR H. 2002. Selección de hábitat de ovoposición en *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae) mediante estímulos físicos. *Ecología Austral*. 2(2):129-34.
- BRUZUAL L. 2006. Determinación del índice aédicos (*Aedes aegypti*) en la vigilancia entomológica del dengue en los sectores Agosto Méndez y Medina Angarita, municipio Heres, Ciudad Bolívar. 2005. Ciudad Bolívar: Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias de la Salud [Disertación de Grado Médico Cirujano], pp. 81.
- CAÑA P, CÁRDENAS M. 2005. Uso de ovitrampas como medida de vigilancia epidemiológica en la prevención de la transmisión del dengue, sector Agua Salada, Ciudad Bolívar, edo. Bolívar. Junio-julio de 2004. Ciudad Bolívar: Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias de la Salud [Disertación de Grado Médico Cirujano], pp. 33.
- CARVAJAL A, PEÑA S, OLETTA J. 2015. Infección por virus Zika (VZIK). Arbovirosis emergente en las Américas. *Med. Interna*. 31(1):8-15.
- CHAVARRÍA F, GARCÍA JD. 2000. *Aedes*, dengue y la posibilidad de un enfoque diferente de lucha. *Rev. Costarric. Salud Pública*. 9(16):1409-1429.
- CONSOLI RAG, OLIVEIRA RL. 1994. Principais mosquitos de importância sanitária no Brasil. Edit. FIOCRUZ, Rio de Janeiro, Brasil, pp. 228.
- DEVERA R. 2020. Reporte de *Aedes (Stegomyia) albopictus* (Skuse, 1894) (Diptera: Culicidae) en Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco, estado Bolívar, Venezuela. *Saber*. 32: 291-295.
- DEVERA R, DEVERA Z, VELÁSQUEZ V. 2013. *Aedes aegypti* en el cementerio “Jobo Liso” de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela. *Saber*. 25(4):358-364.
- EWEL J, MADRIZ A, TOSI JR J. 1976. Zonas de vida de Venezuela. Memoria explicativa sobre el mapa ecológico. 4ª Ed. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela, pp. 270.
- FRONTADO C, FRONTADO H, LEDEZMA M, RODRIGUEZ G, MONTENEGRO J, NARANJO J. 2013. *Aedes (Stegomyia) albopictus* (Skuse) (Diptera: Culicidae) en los estados Monagas y Guárico, Venezuela. *Bol. Mal. Salud Amb*. 53(1):65-67.
- FUENTES C, REYES Y. 2004. *Aedes aegypti* en cementerios de Ciudad Bolívar, estado Bolívar. Ciudad Bolívar: Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias de la Salud [Disertación de Grado Licenciado en Bioanálisis], pp. 38.

- GONZÁLEZ R, GONZÁLEZ H, SÁNCHEZ C, BRAVO R, GÓMEZ L., DEVERA R. 1996. Índice aédico en el barrio “Agua Salada” de Ciudad Bolívar. Memorias de las XII Jornadas Científicas, Tecnológicas y Educativas de Guayana. 31 de octubre - 02 de noviembre de 1996. Ciudad Bolívar, Venezuela. Resúmenes. pp. 9-10.
- GONZÁLEZ R, ARRIECHI Z, LUCES Y, DEVERA R. 2002. Dengue en Ciudad Bolívar: II. Índices aédicos en el barrio Agua Salada. Julio de 2001. Memorias de las XVIII Jornadas Científicas, Tecnológicas y Educativas de Guayana. Asovac Seccional Guayana. 7-9 de Noviembre de 2002. Ciudad Bolívar, Venezuela. Resúmenes. pp. 66-67.
- HERNÁNDEZ M, PIÑA M, SOTO-VIVAS A, RANGEL M, LIRIA J. 2015. Primer registro de *Aedes albopictus* (Skuse, 1894) (Diptera: Culicidae) en el estado Carabobo, Venezuela. *Salus*. 19(1):39-41.
- HIGGS S, VANLANDINGHAM D. 2015. Chikungunya virus and its mosquito vectors. *Vector Borne Zoonotic Dis.* 15(4):231-240.
- MARTÍNEZ-IBARRA JA, RODRÍGUEZ MH, ARREDONDO JIMÉNEZ JI, YUVAL B. 1997. Influence of plant abundance on nectar feeding by *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae) in southern Mexico. *J. Med. Entomol.* 34(6):589-593.
- MONDELO R, TEJERINA E, GAUTO N, HERNÁNDEZ N. 2014. Uso de membrana de drenaje para evitar acumulación de agua y posibles criaderos de *Aedes aegypti* (Linnaeus 1762) (Diptera: Culicidae) en neumáticos desechables. *Rev. Cubana Med. Trop.* 66(2):210-218.
- NAVARRO JC, ZORRILLA A, MONCADA N. 2009. Primer registro de *Aedes albopictus* (Skuse) en Venezuela: importancia como vector de dengue y acciones a desarrollar. *Bol. Mal. Salud Amb.* 49(1):161-166.
- NEUS N, OCHOA J. 2002. Aspectos entomológicos relacionados con el dengue en el municipio José Félix Ribas, estado Aragua, Venezuela. *Rev. Soc. Venezol. Microbiol.* 22(1):64-67.
- OPS (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD). 1994. Prevención del dengue y la fiebre hemorrágica dengue. División de la lucha contra enfermedades tropicales y división de enfermedades transmisibles. Organización Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza, pp. 16.
- PAHO (PANAMERICAN HEALTH ORGANIZATION). 2015a. Number of reported cases of Chikungunya fever in the Americas. 2015. Fecha de consulta: 5 de febrero de 2020. Disponible en línea en: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=343&Itemid=40931. (Acceso 04.09.2019).
- PAHO (PANAMERICAN HEALTH ORGANIZATION). 2015b. Epidemiological alerts and updates: 7 May 2015: Zika virus infection. 2015. Fecha de consulta: 5 de febrero de 2020. Disponible en línea en: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1239&Itemid=2291. (Acceso 04.09.2019).
- RAMÍREZ ÁLVAREZ R, ESTRADA Y, GUZMÁN H. 2012. Primer registro para el estado Aragua de *Aedes (Stegomyia) albopictus* Skuse, 1894 (Diptera: Culicidae). *Bol. Mal. Salud Amb.* 52(2):307-309.
- ROJAS J, SOCA L, MAZARRI M, SOJO M, PALCO A. 2003. Estudio bioecológico de *Aedes aegypti* en el ecosistema urbano del estado Mérida, Venezuela, años 1996-1998. *Kasmera*. 31(1):7-19.
- RUBIO-PALIS Y, ESTRADA Y, GUZMÁN H, CAURA S, SÁNCHEZ V, ARIAS L. 2015. Primer reporte de *Aedes (Stegomyia) albopictus* (Skuse) (Diptera: Culicidae) en el estado Bolívar e implicaciones epidemiológicas. *Bol. Mal. Salud Amb.* 55(1):110-112.
- RUEDA K, RUIZ Y. 2006. Vigilancia entomológica del dengue utilizando los índices aédicos en el sector 2 del barrio 25 de marzo, municipio Caroní, San Félix, estado Bolívar. 2006. Ciudad Bolívar: Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias de la Salud [Disertación de Grado Médico Cirujano], pp. 45.
- SENG CM, JUTE N. 1994. Breeding of *Aedes aegypti* (L.) and *Aedes albopictus* (Skuse) in urban housing of Sibuan town, Sarawak. *Southeast Asian J. Trop. Med. Public Health.* 25(3):543-548.
- SILVA HH, SILVA IG, LIRA K. 1998. Metodologia de criação, manutenção de adultos e estocagem de ovos de *Aedes aegypti* (Linnaeus, 1762) em laboratório. *Rev. Patol. Trop.* 27(1):53-63.

- STEIN M, ORIA G, ALMIRON W. 2002. Principales criaderos para *Aedes aegypti* y culicidios asociados, Argentina. Rev. Saúde Pública. 36(5):627-630.
- VEGA-RÚA A, ZOUACHE K, GIROD R, FAILLOUX AB, LOURENÇO DE OLIVEIRA R. 2014. High level of vector competence of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* from ten American countries as a crucial factor in the spread of Chikungunya virus. J. Virol. 88(11):6294-6306.
- VEZZANI D, SCHWEIGMANN N. 2002. Suitability of containers from different sources as breeding sites of *Aedes aegypti* (L.) in a cemetery of Buenos Aires City, Argentina. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 97(6):789-792.
- VEZZANI D, VELÁSQUEZ S, SCHWEIGMANN N. 2004. Seasonal pattern of abundance of *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae) in Buenos Aires City, Argentina. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 99(4):351-356.
- WEAVER SC, FORRESTER NL. 2015. Chikungunya: Evolutionary history and recent epidemic spread. Antiviral Res. 120:32-39.
- WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). 2012. Global strategy for dengue prevention and control 2012-2020. WHO report. Geneva: World Health Organization.
- WMA (WORLD MEDICAL ASSOCIATION). 2008. Ethical principles for medical research involving human subjects. Declaration of Helsinki. Disponible en línea en: <http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/>. (Acceso 02.07.2019).
- WONG PS, LI MZ, CHONG CS, NG LC, TAN CH. 2013. *Aedes (Stegomyia) albopictus* (Skuse): a potential vector of Zika virus in Singapore. PLoS Negl. Trop. Dis. 7(8):e2348.
- ZANLUCA C, CAMPOS ANDRADE DE MELO V, PAMPLONA MOSIMANN A, VIANA DOS SANTOS G, NUNES DUARTE DOS SANTOS C, LUZ K. 2015. First report of autochthonous transmission of Zika virus in Brazil. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 110(4):569-572.
- ZORRILLA A, QUINTERO L, DEL VENTURA F, MUÑOZ M, MONCADA N, NAVARRO JC. 2011. Aspectos ecológicos de *Aedes albopictus* (Skuse, 1894) en Caracas, Venezuela. Bol. Mal. Salud Amb. 51(2):229-236.